

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ro'zmatova Saodatxon

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'QUVCHILARNI KASB HUNARGA YO'NALTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUV

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY